

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social
16 e 17 de abril de 2026

A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL AOS PRODUTORES RURAIS: O CASO DO SENAR TOCANTINS

Camilly Vitória Alves Lima¹
Vitória Régia de Sousa Pereira²
Cleiton Silva Ferreira Milagres³

¹Administração – Universidade Federal do Tocantins, camilly.lima@mail.uft.edu.br

²Administração – Universidade Federal do Tocantins, vitoria.regia@mail.uft.edu.br

³Professor Orientador – Universidade Federal do Tocantins, cleiton.milagres@uft.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.20635058

1. INTRODUÇÃO

A formação profissional no meio rural constitui um dos principais instrumentos para o desenvolvimento sustentável, especialmente em regiões onde a agricultura familiar exerce papel central na economia local. No Brasil, historicamente, o acesso à educação no campo apresenta limitações estruturais, o que impacta diretamente na produtividade, na organização social e na qualidade de vida dos produtores rurais. Segundo Abramovay (1992), a qualificação técnica aliada à promoção social torna-se essencial para reduzir desigualdades e promover inclusão produtiva.

Nesse cenário, a qualificação técnica aliada à promoção social torna-se essencial para reduzir desigualdades e promover inclusão produtiva. A educação profissional no campo não apenas contribui para o aprimoramento das práticas agrícolas, mas também fortalece a autonomia dos produtores e sua capacidade de adaptação às exigências do mercado contemporâneo.

A educação profissional no campo não apenas contribui para o aprimoramento das práticas agrícolas, mas também fortalece a autonomia dos produtores, conforme destacam Grisa e Schneider (2015). No Estado do Tocantins, onde há forte presença de atividades agropecuárias e significativa participação da agricultura familiar, os desafios relacionados à infraestrutura, acesso a tecnologias e capacitação técnica ainda são evidentes. Nesse contexto, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) se destaca como uma instituição estratégica na promoção da formação profissional rural e de ações de promoção social.

As atividades desenvolvidas pelo SENAR vão além da capacitação técnica, abrangendo iniciativas voltadas à cidadania, saúde e qualidade de vida, contribuindo para o desenvolvimento integral das comunidades rurais. Entretanto, apesar da relevância dessas ações, ainda se faz necessário compreender sua efetividade, abrangência e limitações no contexto regional.

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e

Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo investigar as atividades de formação profissional e de promoção social realizadas pelo SENAR no Estado do Tocantins, analisando suas contribuições para o desenvolvimento rural, bem como identificando desafios e possibilidades de aprimoramento dessas ações.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa caracteriza-se como quantitativa, de natureza exploratória e descritiva. A abordagem quantitativa foi escolhida por possibilitar a análise objetiva de dados numéricos, permitindo identificar padrões e relações entre as atividades desenvolvidas pelo SENAR Tocantins.

Segundo Marconi e Lakatos (2017), essa metodologia fundamenta a busca por ampliar o conhecimento sobre o tema e apresentar as características das ações desenvolvidas pela instituição. No que se refere aos meios, trata-se de uma pesquisa documental, baseada na análise de dados secundários disponibilizados pela base institucional do SENAR Tocantins, utilizando relatórios, registros administrativos e planilhas do período de janeiro a dezembro de 2023.

Os dados analisados incluíram a quantidade de cursos ofertados, as áreas de atuação em formação profissional e promoção social, o número de participantes, a distribuição geográfica das atividades no Estado e a carga horária das capacitações. A análise dos dados foi realizada por meio de organização, categorização e interpretação das informações, permitindo identificar tendências, áreas prioritárias e possíveis lacunas na atuação da instituição.

3. RESULTADOS

Os resultados evidenciam que a atuação do SENAR Tocantins apresenta relevância significativa no processo de capacitação técnica e promoção social no meio rural, porém com limitações estruturais que impactam a efetividade e a abrangência das ações.

A análise das atividades de Formação Profissional Rural (FPR) demonstra uma concentração de cursos em áreas produtivas tradicionais, como agricultura e pecuária, o que indica alinhamento com a base econômica do Estado. Essa concentração contribui para o aumento da produtividade e para a difusão de práticas técnicas mais eficientes. No entanto, observa-se uma baixa diversificação em áreas emergentes, como agroindustrialização e inovação tecnológica, o que pode limitar a inserção dos produtores em mercados mais competitivos.

No que se refere à Promoção Social (PS), as ações desenvolvidas apresentam impacto positivo na melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais, especialmente em temas relacionados à saúde, cidadania e bem-estar. Contudo, tais atividades ainda possuem caráter complementar e, em muitos casos, não estão plenamente integradas às ações produtivas, o que reduz seu potencial transformador no longo prazo.

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social
16 e 17 de abril de 2026

Outro aspecto relevante identificado foi a desigualdade na distribuição territorial das atividades. Verifica-se uma maior concentração de cursos em determinados municípios, enquanto regiões mais periféricas ou de difícil acesso apresentam menor cobertura. Esse cenário evidencia a existência de um padrão de atendimento que pode reproduzir desigualdades regionais já existentes no Estado.

Segundo os paradigmas de Schneider (2003), essa distribuição pode reproduzir desigualdades regionais preexistentes. Além disso, a ausência de indicadores robustos dificulta a mensuração de impactos a longo prazo na geração de renda e fortalecimento da agricultura familiar.

Além disso, ao correlacionar os dados das atividades com informações do censo agropecuário, observa-se um desalinhamento parcial entre a oferta de cursos e as demandas produtivas locais. Em algumas regiões com forte potencial produtivo, a presença de ações do SENAR ainda é limitada, o que indica a necessidade de um planejamento mais estratégico e territorializado.

Por fim, destaca-se que, embora o SENAR desempenhe um papel fundamental na qualificação dos produtores rurais, a ausência de indicadores mais robustos de avaliação de impacto dificulta a mensuração dos resultados a longo prazo, especialmente no que diz respeito à geração de renda, permanência no campo e fortalecimento da agricultura familiar.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo permitiu analisar de forma crítica as atividades de formação profissional e promoção social desenvolvidas pelo SENAR no Estado do Tocantins, evidenciando sua relevância no fortalecimento do meio rural e na capacitação dos produtores. De modo geral, verifica-se que a instituição desempenha um papel estratégico no desenvolvimento socioeconômico, contribuindo para a qualificação técnica, melhoria da produtividade e ampliação das condições de vida das populações rurais.

Entretanto, os resultados também indicam que, apesar dos avanços, a atuação do SENAR ainda apresenta limitações que comprometem o alcance pleno de seus objetivos. A concentração territorial das ações, a limitada diversificação das áreas de capacitação e o desalinhamento parcial entre a oferta de cursos e as demandas regionais evidenciam a necessidade de um planejamento mais integrado, orientado por diagnósticos territoriais e pelas especificidades locais.

Outro ponto relevante refere-se à articulação entre formação profissional e promoção social. Embora ambas as dimensões estejam presentes nas ações da instituição, observa-se que sua integração ainda ocorre de forma incipiente. O fortalecimento dessa articulação pode potencializar os impactos das políticas desenvolvidas, promovendo não apenas ganhos produtivos, mas também transformações sociais mais amplas e duradouras.

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social
16 e 17 de abril de 2026

Além disso, destaca-se a necessidade de aprimoramento dos mecanismos de monitoramento e avaliação das ações, especialmente no que diz respeito à mensuração de impactos a médio e longo prazo. A ausência de indicadores mais robustos dificulta a compreensão dos efeitos concretos das capacitações sobre aspectos como geração de renda, permanência no campo e fortalecimento da agricultura familiar.

Dessa forma, recomenda-se que o SENAR amplie sua atuação de maneira mais estratégica, priorizando regiões com menor cobertura, diversificando suas áreas de formação e fortalecendo a integração entre capacitação técnica e promoção social. Também se sugere o desenvolvimento de instrumentos mais eficazes de avaliação de impacto, que permitam subsidiar a tomada de decisão e o aperfeiçoamento contínuo das ações.

Por fim, este estudo contribui para o debate sobre o papel das políticas de formação profissional no meio rural, ao evidenciar tanto os avanços quanto os desafios enfrentados na sua implementação. Como limitação, destaca-se o uso exclusivo de dados secundários, o que aponta para a necessidade de pesquisas futuras que incorporem abordagens qualitativas, como entrevistas e estudos de caso, a fim de aprofundar a compreensão dos impactos das ações do SENAR na realidade dos produtores rurais.

Palavras-Chaves: SENAR; formação profissional rural; promoção social; desenvolvimento rural; Tocantins.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, Ricardo. **Paradigmas do capitalismo agrário em questão**. São Paulo: Edusp, 1992.

GRISA, Catia; SCHNEIDER, Sergio. **Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil**. Porto Alegre: UFRGS, 2015.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

SCHNEIDER, Sergio. **Agricultura familiar e desenvolvimento rural**. Porto Alegre: UFRGS, 2003.

SENAR. **Formação Profissional Rural e Promoção Social**. Brasília: SENAR, 2022.

SENAR. **Relatório de atividades do SENAR Tocantins 2023**. Tocantins: SENAR, 2023.